

SUN'YI INTELLEKTNING O'ZBEKISTONDAGI ARXITEKTURAGA INTEGRATSIYASI

S.A. Kadirova¹, J.T. Muxsimov²

¹professor, Toshkent Arxitektura va Qurilish Universiteti, Toshkent

²doktorant, Toshkent Arxitektura va Qurilish Universiteti, Toshkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15284758>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi SI'ning O'zbekiston arxitektura sohasiga integratsiyasi, uning afzalliklari, mavjud muammolari va istiqbollari tahlil qilinadi, hamda OTMlarning SI sohaga integratsiya qilishda o'rni.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, SI, O'zbekiston, integratsiya Archpro, CAD, arxitektura va loyihalash.

Аннотация. В данном тезисе анализируется интеграция ИИ в архитектурную отрасль Узбекистана, ее преимущества, существующие проблемы и перспективы, а также роль высших учебных заведений (ВУЗов) в интеграции ИИ в отрасль,

Ключевые слова: Искусственный интеллект, ИИ, Узбекистан, интеграция, Archpro, САПР, архитектура и проектирование,

Abstract. This thesis analyzes the integration of AI into the architectural sector of Uzbekistan, its advantages, existing problems, and prospects, as well as the role of higher education institutions (HEIs) in integrating AI into the sector.

Keywords: Artificial intelligence, AI, Uzbekistan, integration, Archpro, CAD, architecture and design.

21-asrda shiddat bilan rivoj topib borayotgan raqamli texnologiya arxitektura va qurilish sohasini ham chetlab o'tgani yo'q. Zamonaviy texnologiyalar har bir sohaning yangi qirralarini ochib berish bilan birga yangicha yondashuvni yuzaga chiqarmoqda. Ularning asosiy vazifasi loyihachi ishini osonlashtirish, unumdorlikni oshirish hamda buyurtmachi uchun tez va sifatli loyiha yaratishdir. Bularning barchasiga erishish uchun gohida omilining o'zi kamga o'xshab tuyuladi. Hozirgi kunda har bir sohada sun'iy intellekt (keyingi o'rinlarda SI) integratsiyasi inson omilining ishini osonlashtiribgina qolmay har bir sohada unumdorlikni oshirmoqda, xususan arxitektura va loyihalashda ham.

Sun'iy intellekt (SI) deganda kompyuter tizimlariga inson aqliy faoliyatining ayrim turlarini taqlid qilish imkonini beruvchi texnologiyalar majmuasi tushuniladi. Bu faoliyatlarga o'rganish, mantiqiy xulosa chiqarish, muammolarni hal etish, tabiatni idrok etish va hatto ijod qilish kiradi. So'nggi o'n yilliklar davomida sun'iy intellekt algoritmlari rivojlanib, sog'liqni saqlashdan tortib moliya, transport va hatto san'atgacha bo'lgan ko'plab sohalarga kirib bordi. Ayniqsa, yaratuvchanlik bilan bog'liq sohalarda — jumladan, arxitektura, dizayn va muhandislikda SI texnologiyalarining joriy etilishi soha rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Arxitektura — bu ijodiy jarayon bilan texnik bilimlarning uyg'unlashgan sohasi hisoblanadi. Yillar davomida arxitektura uslublari madaniyat, texnologiya va jamiyat ehtiyojlari asosida shakllanib kelgan. 20-asrda CAD (Computer-Aided Design) dasturlarining paydo bo'lishi arxitektorlar ishini sezilarli darajada osonlashtirdi. Endilikda bu jarayon yangi bosqichga — sun'iy intellekt yordamida avtomatlashtirilgan arxitekturaviy qarorlar qabul qilish bosqichiga

yetib keldi. SI faqat rasm chizish bilan cheklanmay, balki butun dizayn jarayonini optimallashtirishga xizmat qilmoqda [1, 2].

Albatta komyuter va dasturiy ta'minot loyihachining qo'l mehnatini qisqartirib ish unumdorligini oshirdi. Bunda loyihachi dasturiy ta'minot arxitekturaga integratsiya qilishi va o'lchamlarni to'g'ri kiritishi talab etiladi [1, 2].

Keling endi shu o'rinda SIning arxitekturadagi o'rni haqida biroz fikr yurutib ko'ramiz.

SI arxitektura jarayonlarida quyidagi yo'nalishlarda qo'llaniladi:

- Dizayn generatsiyasi: SI algoritmlari yordamida turli variantdagi loyihalar avtomatik yaratiladi.

- Qurilishni optimallashtirish: Materiallar sarfini kamaytirish, vaqt va xarajatlarni aniq rejalashtirish imkonini beradi [3].

- Energiya samaradorligini oshirish: Bino modellarida energiya tejamkorlik darajasi SI orqali tahlil qilinadi [4].

Albatta yuqorida keltirib o'tilgan ishlarni ananaviy usulda ham bajarish mumkun va bu ko'pchilik bilgan uslub, ammo ananaviy usulda bir qancha amallarni bajarish orqali maqsadga erishiladi. Jumladan loyiha eskizlarini yaratish, hisob kitob qilish va ha kazo amallar anchagina vaqt talab qilishi tabiiy hol. SI bu amallarni qisqa fursatlarda bajaradi.

O'zbekistonda ham SI ko'plab sohalarga o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Arxitektura va loyihalash sohasi ham bundan mustasno emas albatta. Jumladan O'zbekistonda "Archpro" nomi bilan faoliyat yuritib kelayotgan loyihalashtirish tashkiloti ham SI yordamida jamoat binolari uchun amalga oshirgan qator takliflarini ijtimoiy tarmoqlar orqali jamoatchilikka taqdim etdilar (1-2 rasm).

1-rasm. SI yordamida taklif loyiha. Chorsu mexmonxonasi, Toshkent shahar[5].

2-rasm. SI yordamida taklif loyiha. Ko‘p qavatli turar joy binolari, Darxon dahasi, Toshkent shahar [5].

Shu o‘rinda dunyo miqyosida jumladan O‘zbekistonda ham SI integratsiyasiga to‘siq bo‘layotgan omillar mavjud:

- Kadrlar yetishmovchiligi: SI va arxitektura bo‘yicha malakali mutaxassislar kam;
- Huquqiy va me‘yoriy bazaning moslashmaganligi: SI asosidagi loyihalar uchun aniq standartlar yo‘q [6].

SI integratsiyasini O‘zbekistonda sohada jadallashtirish uchun kelajakda quyidagi yo‘nalishlar rivojlantirish asosiy maqsadlardan qilib olish talab etiladi:

1. Mahalliy SI asosidagi dasturlar yaratish.
2. OTMLarda SI va arxitektura integratsiyasi bo‘yicha fanlar kiritish.
3. Shaharsozlikda SI ga asoslangan qaror qabul qilish tizimlari joriy etish.

OTMLar bu jarayonda muhim rol o‘ynaydi. Sababi ular jamiyatga SI bo‘yicha sohaga kadrlar tayyorlab berishda katta vazifa bajarishlari talab etiladi. Milliy darsliklar tuzish va dasturiy ta‘minotni SI bilan integratsiyalash ko‘nikmalarini yosh mutaxassislarga o‘rgatib borish OTMLar tomonidan amalga oshiriladi. Bunday OTMLarga “Toshekent Arxitektura va Qurilish Universiteti”, “Toshkent Turin Politexnika Universiteti”, “Inha Universiteti”, “Toshkent Xalqaro Kimyo Universiteti”, I.A Karimov nomidagi “Toshkent Davlat Texnika Universiteti” va boshqa qator oliy ta‘lim muassasalarini misol ketirish mumkun.

Xulosa o‘rnida shuni takidlash mumkun-ki, sun‘iy intellekt O‘zbekiston arxitektura sohasida hali to‘liq o‘z o‘rnini egallamagan bo‘lsa-da, uning salohiyati juda yuqori. To‘g‘ri strategiya va investitsiyalar orqali SI ning bu sohaga integratsiyasi sezilarli ijobiy o‘zgarishlar olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Eastman, C., and Henrion, M. GLIDE: A Language for Design Information systems. ACM SIGGRAPH Computer Graphics. Vol.11 (2) (1977) 24-33.
2. Aryani Ahmad Latiffi, Juliana Brahim, Mohamad Syazli Fathi. The Development of Building Information Modeling (BIM) Definition. // Applied Mechanics and Materials. June 2014. Vol.567. -pp. 625-630
3. Russell, S. & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson. - pp. 43-44, 52, 65-66.

4. Ying Huang, The technological assessment of green buildings using artificial neural networks. Heliyon. Vol. 10. Issue 16. 2024.
5. <https://www.facebook.com/share/r/1E2Ey9QCtm/>
6. Raqamli O‘zbekiston – 2030" strategiyasi hujjati. <https://lex.uz/acts/-5458249>.